

O PAPEL DO PASTOREIO DE OVINOS E CAPRINOS NA GESTÃO DO RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL

1. Pastoreio de ovinos da raça *Churra Galega Bragançana* em áreas florestais de montanha 2. Pastoreio de caprinos em bosques de carvalho (*Quercus pyrenaica*) 3. Pastoreio de caprinos da raça Preta de Montesinho em bosques de azinheira (*Quercus rotundifolia*) 4. Animais usufruindo da sombra da floresta nas horas de maior calor

O QUE E POR QUÊ

Reintegrar o pastoreio nas florestas - Porquê

Ao longo da sua história, as florestas europeias, maioritariamente autóctones, foram amplamente pastoreadas. Com o advento da gestão florestal moderna, as práticas tradicionais foram progressivamente desvalorizadas e substituídas por modelos orientados para a maximização da produção de madeira e dos respetivos rendimentos diretos. Esta transição contribuiu para a consolidação de uma perceção negativa sobre a presença de animais na floresta. Nos países mediterrânicos, contudo, o caráter multifuncional das florestas e o aumento acentuado do risco de incêndio, têm promovido uma revalorização do pastoreio, em especial de ovinos e caprinos, como ferramenta estratégica na prevenção de incêndios. Atualmente, reconhece-se o contributo do pastoreio florestal para a redução da carga de combustível, a promoção da biodiversidade, a melhoria da saúde dos solos e o bem-estar animal. Esta valorização tem impulsionado o desenvolvimento de programas específicos de apoio ao pastoreio centradas em áreas estratégicas.

Palavras-chave: Readaptar práticas antigas, redução da carga de combustível, serviços de ecossistema benéficos para os animais, Portugal

COMO O DESAFIO É ABORDADO

Como promover o pastoreio em áreas florestais

Fomentar o pastoreio em áreas florestais implica recuperar uma prática tradicional, revalorizando-a e adaptando-a às condições e desafios contemporâneos, tanto de natureza social como ambiental. O pastoreio pode assumir um papel estratégico na prevenção de incêndios, funcionando como ferramenta de gestão da biomassa combustível e proporcionando uma vigilância acrescida da floresta. A sua integração em políticas públicas exige o reconhecimento do seu valor ecológico e económico, através de incentivos adequados, apoio técnico e formação específica dos agentes envolvidos. A valorização dos produtos silvopastoris, a articulação entre pastores e proprietários florestais, bem como o investimento em monitorização e conhecimento científico, são condições fundamentais para operacionalizar este modelo.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Vantagens de pastorear as florestas

O pastoreio de pequenos ruminantes apresenta múltiplas vantagens na gestão do risco de incêndio florestal, particularmente nas regiões mediterrânicas, onde os verões quentes e secos, aliados à vegetação densa, tornam as paisagens altamente inflamáveis. A biomassa que cresce espontaneamente nos espaços florestais pode ser percecionada simultaneamente, como recurso alimentar ou, na ausência de uso, como combustível. Sem pastoreio, essa biomassa tende a acumular-se, exigindo intervenções mecânicas ou o uso de fogo controlado. Contrariamente, a presença regular de animais, através do pastoreio ou da pernoita, reduz essa carga combustível por ingestão e pisoteio, criando descontinuidades na vegetação que limitam a intensidade e propagação dos incêndios. Adicionalmente, o pastoreio favorece a biodiversidade e contribui para a melhoria da qualidade do solo, promovendo a reciclagem de nutrientes e a atividade biológica. Do ponto de vista económico, o pastoreio representa uma alternativa de baixo custo face à gestão mecânica ou ao uso de fogo controlado, revelando-se particularmente eficaz em áreas remotas ou com relevo acidentado, onde o recurso a máquinas é difícil ou demasiado oneroso. Embora não substitua por completo intervenções mais intensivas, que garantem uma rutura imediata da continuidade dos combustíveis, o pastoreio permite prolongar o intervalo entre essas ações, tornando a gestão do território mais sustentável ao longo do tempo. O pastoreio das áreas florestais é também vantajoso para os animais que as utilizam. As árvores fornecem alimento suplementar, como folhas e frutos, essenciais em épocas de menor disponibilidade de pasto, reduzindo os custos com suplementação e aumentando a segurança alimentar do rebanho. Além disso, criam zonas de sombra e microclimas que atenuam o stress térmico, melhorando significativamente o bem-estar animal — algo cada vez mais relevante num contexto de alterações climáticas e ondas de calor frequentes. Paralelamente, o incentivo ao pastoreio tem um impacto positivo nas comunidades rurais: valoriza o trabalho dos pastores, reativa práticas tradicionais e combate o abandono rural. Esta sinergia entre o bem-estar animal, a redução do risco de incêndio e a resiliência socioeconómica torna o pastoreio uma ferramenta valiosa na gestão sustentável dos territórios rurais.

PONTOS ALTOS

- **A reintrodução de práticas tradicionais na gestão das florestas melhora a sua resiliência**
- **O pastoreio das florestas reduz o risco de incêndio e melhora o bem-estar animal**
- **O uso silvopastoril envolve trade-offs entre as produções da componente animal e florestal**

Churra Galega Bragançana a pastar num prado na orla de um bosque de Quercus pyrenaica.

MARINA CASTRO

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.